

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال جسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

موقف الصحافة العراقية من أحداث أيلول 1970 في الأردن

م.م سارة كمال جسام

جامعة بغداد – كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية جامعة بغداد – كلية العلوم الإسلامية

م.م مروة ابراهيم مصطفى

جامعة بغداد – كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية جامعة بغداد – كلية العلوم الإسلامية

الملخص

أن تحديد أحداث أيلول 1970 في الحقيقة يعود الى الشمولية التي سارت عليها الحكومات العراقية بعد ثورة 14 تموز 1958 ومن ثم بعد انقلاب 8 شباط 1963 وهيمنة التيار القومي على دفة السلطة ثم الانقلاب الثاني في 17 تموز 1968 ليهيمن على الساحة السياسية وعلى تقييد الصحافة والتي أصبحت تتناغم مع فلسفة النظام الحاكم. أن الصحافة العراقية تنقسم الى صحف تابعة للحكومة كصحيفة رسمية وهي تمثل سياسة الدولة وفلسفتها ورؤيتها وأيديولوجيتها تجاه الاوضاع العامة وصحف لسان حال الأحزاب السياسية وهي الأخرى تنقسم لفلسفة تلك الأحزاب وهنا بعض من الصحافة المستقلة.

الكلمات المفتاحية: الصحافة, الأردن, المقاومة الفلسطينية

The stance of the Iraqi press on the events of September 1970 in Jordan

M.A. Sara Kamal Jassim

Modern and Contemporary History

University of Baghdad - Ibn Rushd College of Humanities

M.A. Marwa Ibrahim Mustafa

Modern and Contemporary History

University of Baghdad - College of Islamic Sciences

Abstract

The significance of the events of September 1970 can be traced back to the comprehensive approach adopted by the Iraqi governments following the July 14, 1958 revolution, and then after the coup of February 8, 1963, and the dominance of the nationalist movement over the helm of power, followed by the second coup on July 17, 1968, which solidified its control over the political scene and imposed restrictions on journalism that aligned with the governing regime's philosophy. Although Iraqi journalism is divided into government-affiliated newspapers representing the state's policy, philosophy, vision, and ideology towards public affairs, and newspapers reflecting the stance of political parties, which in turn are aligned with the philosophy of those parties, there is also some independent journalism

المقدمة :

أن أهمية الدراسة جاءت لإيضاح دور الصحافة العراقية وموقفها من الأحداث التي شهدتها لبلاد العربية بعد حرب 1948 والمشاكل التي خلقتها لاسيما تهجير الفلسطينيين من أراضيهم الأمر الذي أدى الى تشكيل فصائل مقاومة مسلحة وفدائية في الوقت نفسه ضد الكيان الصهيوني , فكانت الصحافة العراقية توضح وتوثق المراحل التي مرت بها المشكلة الفلسطينية وتحللها وتبين موقف الحكومة العراقية من ذلك , قسما الدراسة الى مبحثين تضمن المبحث الأول (أهم الأحداث أيلول في الأردن 1970)، في حين سلط المبحث الثاني على (موقف الصحافة العراقية من أحداث أيلول 1970) وتوصلت الباحثتان الى دور العراق الدول العربية لحل المشكلة بين الأردن والمقاومة الفلسطينية .

المبحث الاول

أحداث ايلول 1970 في الاردن

مرت القضية الفلسطينية بمراحل تاريخية غاية في التعقيد لاسيما منذ اعلان قيام الكيان الصهيوني في عام 1947 و اخفاق الحكومات العربية على نصره القضية الفلسطينية بعد انسحاب الجيوش العربية من حرب 1948 لتحرير فلسطين من الكيان الصهيوني.

أصبح من الضروري إيجاد سلطة مركزية تمثل الشعب الفلسطيني فتشكلت جبهة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، بعد اتضاح حقيقة نوايا الكيان الصهيوني وعدم تنفيذ الكثير من القرارات والتي منها قرار الأمم المتحدة في رسم حدود الدولة الفلسطينية، واستمرار العمليات العسكرية الصهيونية والتي ادت الى تهجير عدد كبير من الفلسطينيين الى البلدان العربية، ومن ثم اتساع نطاق العمليات الصهيونية مع كلا من مصر وسورية والتي نتج عنها اعلان مبادرة روجرز⁽¹⁾ التي ضمت عدة بنود منها وقف اطلاق النار بين القوات المصرية-الصهيونية لمدة (90) يوماً مع التوصل الى اتفاق بينهم لإنهاء الصراع في الشرق الاوسط⁽²⁾، وأرسلت الولايات المتحدة بمشروعها الى مصر والكيان الصهيوني والاردن⁽³⁾، أثارت تحفظ كلا من العراق وسوريا لتلك المبادرة في حين شهدت الاردن نشاطاً سياسياً واسعاً وذلك على اثر اعلان مصر قبولها لمشروع روجرز في تموز 1970.

ساندت الدول العربية الفدائيون الفلسطينيون الذين كانوا يتخذون من الحدود الاردنية -الصهيونية مقرات لهم لممارسة اعمالهم الفدائية ضد قوات الجيش الصهيونية إذ دفع الأخيرة بالاستيلاء على منطقة الكرامة وبعض الاراضي الأردنية إذ حقق الفدائيون انتصاراً ساحقاً على الجيش الصهيوني بعد حرب الخامس من حزيران 1967⁽⁴⁾.

أخذت الأحداث الأوضاع السياسية تتدهور سريعاً في الأردن مع بوادر الاحتكاك بين قوات الفدائيين والقوات الأردنية التي بدأت يثار قلقها حجم القوة التي يمثلها الفدائيون والذين بدأوا يشكلون قوة موازية للقوات الاردنية وتفجر الوضع في بداية شهر ايلول 1970 والتي عرفت بأحداث ايلول⁽⁵⁾ والذي شهد اول صدام عسكري عند قيام الفدائيون بإطلاق النار في مطار عمان على الملك حسين⁽⁶⁾ اثناء استقباله لابنته الاميرة عالية، حيث حدثت الاشتباكات بين قوات المقاومة والجيش الاردني اذ أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من كلا الطرفين⁽⁷⁾.

دعت القاهرة مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة واحتمالات الصدام المتجدد بين الجيش الاردني والقوات الفلسطينية من خلال تحقيق الضمانات الكفيلة لإمكان السيطرة على الموقف، إذ مثل الجانب الاردني حازم نسبية المندوب الاردني لدى الجامعة العربية واللواء مضر بدران مساعد رئيس اركان الجيش واللواء محمد خليل عبد الدايم⁽⁸⁾.

كان من ضمن النقاشات هي وقف الاشتباكات وعمليات الاستفزاز ووقف محاولات استغلال الأزمة لأي طرف من الاطراف من الناحية السياسية اذ كان رأي القاهرة الذي وضحته وزارة الخارجية لأمانة الجامعة العربية (عندما يكون الامر مسألة دماء عربية تراق بسلاح عربي وعندما يكون الامر كله متصلاً بالمقاومة الفلسطينية فأنها تصبح مصيرية ترتفع التصرفات على شبهات ومظان عمليات الدعاية والادعاء)⁽⁹⁾.

وفي الوقت ذاته بعث الامين العام للجامعة العربية عبد الخالق حسونة⁽¹⁰⁾، رسالة الى الملك الحسين بن طلال والى ياسر عرفات⁽¹¹⁾، رئيس منظمة تحرير فلسطين بالدعوة للاجتماع من اجل اثناء الاحداث الدامية المؤسفة وقد اعلن عبد الخالق حسونة ان الامة العربية تتابع باهتمام بالغ وبكثير من القلق (كلمة مبتورة وممكن تكون المناوشات أضح) التي تحدث بين السلطات الاردنية ورجال المقاومة الفلسطينية، ازاء تفاقم الاحداث بدأت نقطة الصراع الدائر في 6 ايلول 1970 بعد اختطاف اربعة طائرات ركاب (أي طائرات ومن أي مطار أدركي ذلك في الهامش) والتي اعطت التدخل الدولي للولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، و الكيان الصهيوني، فكانت اولى الطائرات تابعة لشركة العال التي كانت في طريقها من تل ابيب الى نيويورك، والثانية طائرة امريكية تابعة لشركة الخطوط العالمية والتي اختطفت بعد

تغيير مسارها الى شمال شرق الاردن، والثالثة طائرة سويسرية تابعة لشركة سويس إير، إما الطائرة الرابعة فكانت من اضخم طائرات الركاب من طراز جامبو⁽¹²⁾، إذ اعلنت الجبهة الشعبية في فلسطين مسؤوليتها عن خطف تلك الطائرات مقابل الافراج عن الفدائيين الفلسطينيين⁽¹³⁾.

تعد تلك المدة من المراحل الحرجة في تاريخ العلاقات الاردنية الفلسطينية التي لم يكن من السهل خرقها⁽¹⁴⁾، إذ شغلت حوادث خطف الطائرات العديد من دول العالم لاسيما بعد ان اقترب موعد انتهاء الانذار الذي وجهته المقاومة الفلسطينية⁽¹⁵⁾ وهددت فيه الدول المعنية للإفراج عن الفدائيين، فقررت بريطانيا الافراج عن الفدائية ليلي خالد⁽¹⁶⁾ التي شاركت في خطف الطائرة الصهيونية اذ اتفق القضاة في بريطانيا على ان ليلي خالد لم ترتكب اي جريمة مخالفة للقوانين البريطانية⁽¹⁷⁾ لان محاولة خطف الطائرة تمت قبل وصولها المجال الجوي البريطاني وتم اتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بعد الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء البريطاني ادوارد هيث Edward Heath⁽¹⁸⁾، كان قرار بريطانيا اختياراً صعباً لأنه سيثير الرأي العام البريطاني ولاسيما ذوي المختطفين لان قرارها سيؤثر على مصير ركاب الطائرة⁽¹⁹⁾ وأعلنت الاخيرة بعدم معرفة الشروط التي سيقوم على اساسها هيئة الصليب الاحمر الدولي للتفاوض مع الفدائيين للإفراج عن المحتجزين البالغ عددهم 288 ركباً⁽²⁰⁾.

وفي الوقت ذاته طلب الصليب الاحمر الدولي مد موعد الانذار الذي حدد بـ(72) ساعة فقد ردت انها قبلت المهلة⁽²¹⁾ إذ تمت المشاورات على اعلى مستوى من العواصم المختلفة بشأن تبادل الافراج عن الفدائيين والركاب اذ طلبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقد اجتماع حول موضوع خطف الطائرات إذ كانت الطائرة البريطانية التي غير مسارها الفدائيين هي خامس طائرة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من خطف الطائرات الأربعة وهي طائرة من طراز سوبر في سي 10 تابعة للخطوط الجوية البريطانية.⁽²²⁾

كما طالبت عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية من الرئيس الأمريكي نيكسون Nixon⁽²³⁾ للتدخل لدى الدول العربية من اجل الافراج عن ركاب الطائرتين، كما هددت رابطة الدفاع اليهودية بالانتقام من الدول العربية اذا لم تتوقف عمليات اختطاف الطائرات، كما طالبت اللجنة اليهودية الأمريكية بوقف الخطوط الجوية الى البلاد التي تتعاون مع مختطفي الطائرات⁽²⁴⁾

في ظل تعقد الأزمة عقد مجلس ادارة الاتحاد الدولي للطيارين اجتماعاً طارئاً لبحث الموقف والنظر في وسائل مكافحة اختطاف الطائرات، إذ رفض اغلبية اعضاء الاتحاد المقترحات الخاصة بتسليح الطيارين، او وضع رجال مسلحين على الطائرات إذ أكتفوا بمناقشة العمل على منع الطيران الى البلاد التي تحمي مختطفي الطائرات⁽²⁵⁾

في ظل اشتداد الأزمة الدولية صرح بعض المصادر السياسية في الأردن بضرورة ان تراعي الحذر في ادراكها للموقف، لان اي تحرك من جانب الجيش الاردني للتدخل لإطلاق سراح الركاب قد يؤدي الى نشوب القتال بين الجانب الاردني والفدائيين⁽²⁶⁾.

ادت تلك الخلافات الى تدهور الاوضاع بين الطرفين مما اسفرت عن حدوث الاشتباكات اليومية بين الجيش الاردني والفدائيين، إذ عقدت عدة اجتماعات بين رئيس الوزراء الاردني عبد المنعم الرفاعي⁽²⁷⁾، وياسر عرفات وكان من ضمن الذين دخلوا المفاوضات لتهديئة الوضع كلا من الرئيس الليبي معمر القذافي⁽²⁸⁾ والرئيس السوداني جعفر النميري⁽²⁹⁾ من اجل وضع حد للأقتتال واعلن الجيش الاردني بتولي السلطة لحفظ النظام في الاردن ، في 27 ايلول 1970 ، اتفق الرؤساء العرب والملوك في القاهرة على انتهاء الاشتباكات بين الطرفين من خلال سحب الجيش الاردني من عمان، واطلاق سراح المعتقلين من كلا الطرفين⁽³⁰⁾.

المبحث الثاني

موقف الصحافة العراقية من أحداث أيلول في الأردن

أولت الصحافة العراقية اهتماماً كبيراً لإحداث أيلول في الأردن إذ اشارت الصحف العراقية على ضرورة معالجة الشرخ الكبير القائم بين الفدائيين والحكومة الاردنية لاسيما وان النظام العراقي كان يدعي دعمه للفصائل الفلسطينية.

عبرت جريدة (الجمهورية)⁽³¹⁾ في صفحاتها الاولى عن موقف العراق من احداث ايلول ، فطرزت صفحتها بعنوان أسمته بـ(التوتر الشديد يسود عمان) وأشارت الجريدة عن جو التوتر الذي ساد في عمان بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة الأردنية، وسببت تلك الاشتباكات غلقدوائر الحكومة والمدارس ابوابها وانتشرت دوريات مسلحة من الشرطة العسكرية وقوات الكفاح المسلح تجوب في الشوارع ، إذ قدرت عدد الضحايا 17 قتيلاً وجريحاً⁽³²⁾.

وسرعان ما بدأت جريدة (الجمهورية) توجه أصابع الاتهام للنظام الأردني ولاسيما (المخابرات الاردنية بالتآمر مع المخابرات الامريكية) وجاء هذا الاتهام نقلا ما اعلنته اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية بان السلطات الاردنية تتآمر مع المخابرات الامريكية لضرب المقاومة الفلسطينية في محاولة لتصفيتها طبقا لخطة مرسومة ، ودعت الجريدة في ختام بيانها الجماهير العربية الى تحمل مسؤولياتها ضد من وصفهم بالجرمين وأكدت بان الثورة صامدة صابرة وستستمر في قتال العدو ومن يتبعه من عملاء حتى يتحقق النصر ، وفي نفس صفحتها الاولى ذكرت جريدة الجمهورية عن تجدد اطلاق النار في عمان في منطقة الزرقاء⁽³³⁾.

كما ذكرت جريدة الجمهورية مقالاً بعنوان (حذار 1000) كتبت الجريدة في مقالها يخطئ من يعتقد ان الهجوم الاخير على الفدائيين في الاردن هو مجرد صدام عابر! ويخطئ من يعتقد ان هذا الهجوم سوف لا يتكرر، ويخطئ من يحاول التقليل من اهمية المناوشات التي تجري باستمرار بين القوات الاردنية والفدائيين، وعبرت الجريدة عن المؤامرة التي يتعاون عليها شركاء المشروع لان الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني يدركان بان السلام لا يمكن ان يعود الى (الربوع) بوجود الفدائيين ولان القاهرة والأردن تدركان نفس الادراك اذن ..فالطريق واحد وما دام الشركاء سائرين على درب السلام فلم لا يتعاونون على ضرب اعداء السلام وحذرت الجريدة في نهاية مقالها على الجماهير ان تكون مستعدة وحذرة لمواجهة الاخطار⁽³⁴⁾.

خصصت جريدة الجمهورية في وسط الصفحة الأولى عناوين عدة منها: (خمس عمليات جوية جريئة للفدائيين) و(اختطاف ثلاث طائرات اميركية وطائرة اسرائلية واخرى سويسرية) و (الفدائيين يسيطرون على الجو) و (اوسع عمليات اختطاف في تاريخ الطيران) و (كيف تمت العمليات الجريئة واين هبطت الطائرات المخطوفة؟)⁽³⁵⁾.

عقدت جريدة الجمهورية مقارنة للموقف العربي والدولي من الفدائيين الفلسطينيين بالقول (المتسلمون لمشروع روجرز والمتسلمون لأرادة الفدائيين!)، عبرت الجريدة بأنه بداية الطريق لأنطلاقصوت الثورة في كل مكان ليقض مضاجع المستعمرين والصهاينة حتى اولئك الذين تخلوا عن المعركة المصيرية وراحوا يسامون ويقاضون العدو الخائف ويطعنون المقاومة من الخلف ويسخرون من اهميتها ووجودها ، كما ذكرت الجريدة بطولات رجال المقاومة واعتبرت كل ذلك لا جدوى منه ما دامت امريكا وراء اسرائيل ! ولكن ها هي الولايات المتحدة الامريكية وكل صديقاتها والطائرات في ركابها من الدول الاستعمارية تصاب بالذهول وتضطر الى الرضوخ من مجرد ضربات فدائية ، وعبرت الجريدة عن ارادة امتنا الصامدة التي ترفض الذل والهوان وتصبر على مواصلة الكفاح بلا محادنة وتؤمن بأن القوة وحدها هي اللغة الوحيدة التي يفهمها اعداء شعبنا وكل الشعوب⁽³⁶⁾.

وواصلت الجريدة مواكبة تطور الوضع في الاردن تحت عناوين عدة منها (الفدائيون يفجرون جمبو 747 بمطار القاهرة احتجاجاً على قبولها مشروع روجرز) و (الفدائيون يمددون مطالبهم بعد نجاح عمليات اختطاف الطائرات) و (انذار فدائي حاسم الى اربعة دول استعمارية وللعدو) وفي الوقت نفسه عبرت الجريدة عما أسمته مخاوفها من الاستسلام لمطالب الفدائيين فقد قطعت وعداً الحكومة السويسرية بإطلاق سراح الفدائيين المحتجزين في سجون سويسرا فقد انعكست تلك المخاوف في التصريح الذي ادلى به وزير خارجية العدو ابا ايبان، ان اي استسلام لمطالب الفدائيين سيحقق هدفهم وما دام ذلك يحدث فإن مطالبهم ستزداد يوماً بعد يوم (37).

كما كتبت جريدة الجمهورية مقالاً في عدد اخر مقالاً بعنوان (الجماهير العربية ترفض الميوعة وعلى الذين اعلنوا رفضهم للمشروع الامريكي ترجمة ذلك الى مواقف علمية)، وبينت الجمهورية عن تطور الموقف لا يسمح بعد الان بالميوعة او مخادعة الجماهير العربية التي باتت تطالب الذين اعلنوا رفضهم للتسويات الدولية المشبوهة ان يقرنوا اقوالهم بسلوك عملي يسهم في بلورة جبهة الصمود والرفض العربية ويصد سيول التآمر على قضية المصير الاولي (38).

كما كتبت جريدة الجمهورية عناوين عدة (فشل مناورة حول رهائن الطائرتين المحتجزتين) و (الفدائيون يلغون اتفاقهم مع حكومة عمان) وذلك بسبب قصف لواء اردني مدرع لقواعد المنظمات الفدائية في منطقة اربد بشمال الاردن، و (طائرة اخرى بقبضة الفدائيين، اختطاف طائرة بريطانية وانزالها في مطار الثورة) و (مذاهب مروعة ضد الفدائيين في الاردن) و (قوات العدو تحتشد على نهر الاردن والقوات الاردنية تضرب الفدائيين) (39).

ونبهت جريدة الجمهورية بأن العراق يدعوا (لفدائيين لتفويت الفرصة على اي تدخل اجنبي من خلال اطلاق سراح المحتجزين بمحوادث الطائرات) (40).

كما ذكرت جريدة الجمهورية مقالاً لها بعنوان (أهمية الوحدة الكفاحية لمنظمات الفداء وضرورتها لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة) وأشارت الجريدة بأنه يجب ان تبرز وتتجسد الوحدة بين صفوف كل القوى الراضية للحلول التصفوية، لان ظهور اي ثغرة في صفوف العمل الفدائي يمكن ان ينعكس على جبهة الصمود مما يقدم خدمة لم يكن يحلم بها الاعداء في حربهم النفسية والدعائية، وختمت الجريدة في مقالها ان العدو الذي تواجهه الثورة لا يمكن ان يفرق بين منظمة وخر وبين فدائي وخر انه يوجه رصاصه وقنابله وصواريخه الى كل الفدائيين فيما تمتزج وتتلاحم دماء قوافل الشهداء فليكن رصاصنا رصاصاً موحداً وكفاحنا كفاحاً منسقاً تجاه العدو الواحد والهدف الواحد (41).

ركزت الجمهورية في مقال لها بضرورة العمل على تحقيق وتشكيل (جبهة الصمود وبتلاحم قوى الرفض والثورة تتحطم المؤامرة الامبريالية الصهيونية الرجعية السوداء)، راهنة الموقف بأن جماهير شعبنا على امتداد الوطن مدعوة الى ان تشدد وتمارس ضغطها من اجل تحقيق وحدة الصمود ومن اجل الارتفاع الى مستوى الاحداث الخطيرة التي تواجهها الدول العربية ومن اجل احباط المخطط الامبريالي الصهيوني الذي يستهدف اذلال الدول العربية بأسرها، وأعلنت الجريدة بأن العراق قال لا ورفع عالياً راية الصمود بوجه مشروع روجرز الذي يعتبر بداية التآمر على الثورة الفلسطينية، وختمت الجريدة مقالها ان العراق سيبقى حريصاً على تجسيد هذا الشعار وعلى تحقيق النصر مهما كانت المسيرة شاقة وطويلة ومهما عظمت التضحيات (42).

تابعت جريدة الجمهورية عبر مراسليها ما يحدث في الأردن ولاسبما بأنه هناك (معارك دامية في الاردن تستمر طوال النهار والليل) واصفة موقف الفدائيون بأنهم (يصدون بسالة لقوات الحكم العميل ويكبدونها خسائر فادحة في الدبابات والمدركات) (43).

ثم حذرت جريدة الجمهورية في 20 / ايلول / 1970 في مقال لها بأنه هناك (محاولات من قبل جمال عبد الناصر المشبوهة لإيقاظ الرجعية الاردنية من السقوط تصطدم بأرادة الثورة الفلسطينية الباسلة) إذ بينت الجريدة بان استمرار القتال ليس من صالح حكومة الملك لان الجيش الاردني اخذ يدفع دفعاً لقتال اخوته، كما أكدت الجريدة بأن الجزيرة منسقة ايضاً بين الحليفتين وان ذلك من شأنه ان يفسر حقيقة

عملية الانقاذ التي يحاول الرئيس المصري ان يقوم بها " لا غالب ولا مغلوب " ، وصممت الجريدة على النصر مما كانت التضحيات ولهذا لم تلق بالألدموع التامسيح ولتلون الحرباء! (44).

في حين رسمت جريدة الجمهورية في مقال لها مقاومة الفدائيون بأنه تمثل مثالا (لصمود المقاومة الفلسطينية واستمرارها ضربة قاصمة لمخططات التصفية والاستسلام) وبينت جريدة الجمهورية ان استمرار الوجود الفدائي في ساحة النضال المصري ضد القوى الامبريالية والصهيونية والرجعية يشكل أكبر ضربة لمخططات التصفية والاستسلام ، كما أكدت الجريدة عن الاهمية القصوى لرقد المقاومة الفلسطينية بأسباب النصر ومواصلة الكفاح بشرياً ومادياً ومعنوياً والعمل على حمايتهم من مؤامرة الاعداء الذين يضعون نقلهم لإجهاضها وانها لها لصالح الكيان الصهيوني التوسعي العدواني (45).

بينت جريدة الجمهورية في 23 / أيلول / 1970 للرأي العام بأن ما تقوم به الأردن من قصف المقاومة الفلسطينية بالقبائل بأنها (تساوي القنبلة الذرية في هيروشما) ، اذ تم تدمير مدينة الزرقاء تدميراً تاماً وتحميل المجتمعين بالقاهرة مسؤولية المذابح .

وصفت جريدة الجمهورية ما يحدث في الأردن بأنه (مجازر حصيلة طبيعية لقبول جمال عبد الناصر بمشروع روجرز) ، وصرحت الجريدة بأن مشروع روجرز الاستسلامي نص صراحة على وجوب تصفية كل اشكال النضال العربي المسلح الذي يهدد امن الكيان الاسرائيلي العدواني ، حيث جاء توقيع الجزرة بعد عودة الملك حسين مباشرة من مصر ، مما يؤكد التنسيق والاتفاق بين الحليفين المصري والاردني (46) .

كما كتبت الجمهورية مقالاً آخر بعنوان (صمود الثورة الفلسطينية يحيط ابرز حلقات المؤامرة الروجرية) ، أكدت الجريدة على لسان قادتها وجاهيرها هي انها لا يمكن ان تتعايش مع الذين دفع بهم المستعمرون والصهاينة الى الحكم من اجل تنفيذ الخطوات العملية لمشروع روجرز (47).

وتابعت الجريدة مقالاً آخر بعنوان (الثورة بوعيا قادرة على مواجهة كل مخططات الابادة والتأمر الامبريالي) ، وكتبت الجريدة عن الثورة لا يمكن ان تقهر فلا بد ان يكتب لها النصر ولا بد ان ينهزم الاعداء مما كانت التضحيات ، وأشارت الجريدة بأن الثورة بأنها اقوى من الجزرة ، واقوى من كل المخططات الرهيبة وسنثبت على مدار الايام بأنها اقوى من مشروع روجرز واقوى من كل المؤامرات التصفوية التي تمتد من واشنطن الى القاهرة وتل اييب لتستقر في عمان (48).

وبينت جريدة الجمهورية بأنه من الضروري أن نعمل على (سحق الحلقة الجديدة من مؤامرة روجرز التصفوية) ، وأشارت الى ان الثورة الفلسطينية والثورة العربية بأسرها تواجه الان حلقة جديدة من التأمر الذي عهد بالقيام به الى جبهة رجعية استسلامية تستهدف تعريب مشروع روجرز ، واظهار معارضيته والصامدين بوجهة المظهر الخارجين عن الصف العربي ، الذي سلم فيه عبد الناصر القيادة فجأة الى بورقيبة ، فأصبح الوصي على قضية المصير العربي الاول ، وادركت الجريدة في نهاية مقالها ان قوى المقاومة تدرك جيداً ما يجري هناك ، ولا بد ان تواصل معركة الصمود والرفض بكل قوة وعزم لدحر هذا الخطر الداهم (49).

ثم اعلنت جريدة الجمهورية مقالاً بعنوان (دروس النضال الثوري للملحة الايام العشرة) في 29 / ايلول / 1970 ، وأشارت الجريدة الى ان جبهة الصمود العربية قد اصبحت في هذه الايام من تاريخ امتنا ضرورة قصوى تفرضها الاخطار المحدقة بكل مكاسبنا وقضايانا المصرية وتقتضيها معركة المجاهدة المستمرة على الساحة الاردنية ، وهي معركة لا يمكن اعتبار المجازر المروعة الاخيرة الا بداية لها (50).

اما موقف جريدة الثورة (51) كتبت عناوين عدة (هكنا بدأ العدوان وهكنا توقف والانتذار العراقي هو الذي ارغم المعتدين على التراجع) و (ثورتنا وحياة العمل الفدائي) (52).

ثم ذكرت الجريدة الثورة عنواناً (انتصارات كثيرة يحققها الفدائيون في الاردن ، واندحار قوات السلطة العميلة بعد معركة دامت 36 ساعة في المنطقة الشمالية) و (6 أيام من المجازر الوحشية). (53)

وفي عدد آخر كتبت جريدة الثورة في مقال لها بأنه ما يحدث في الاردن بحق المقاومة الفلسطينية بأنه (مؤامرة بشعة في نتيجة حتمية للقبول بمشروع روجرز) إذ وضحت الجريدة انه كان واضحاً للجماهيرنا العربية ان مشروع يهدف في الاساس الى اعطاء الصفة الشرعية للكيان الصهيوني على الاراضي العربية الى جانب ما يهدفه لتبرير وتغطية تحرك الامبريالية العالمية نحو السيطرة على وطننا العربي وضرب قوى الثورة العربية ، وأشارت الجريدة ان حلقات المؤامرة على الثورة الفلسطينية لم تبدأ بافتعال المجازر القائمة ضد المقاومة في الاردن وانما بدأت بصورة متصاعدة منذ القبول بمشروع روجرز، وكانت المجازر الاخيرة في الاردن نتيجة حتمية لسعي حكام العربية المتحدة والاردن وانظمة التخاذل الاخرى لتنفيذ المؤامرة الاستسلامية وفي نهاية مقالها ذكرت الجريدة ، اعربت الجريدة ان الشعوب العربية في العالم لن تطلى عليها اللعبة المجرمة التي تمارسها انظمة الهزيمة في محاولتها لتصوير ما يحدث في الاردن وكأنه ليس نتيجة لقبولها بالمشروع الاستسلامي والتزامها امام اعداء شعبنا بتنفيذه و بكل (امانة) (54)

كما عبرت جريدة الثورة في عدد اخر بعنوان (اساليب التخدير .. الحلقة الجديدة من مؤامرة الاستسلام والتصفية) ، وضحت الجريدة ان تاريخ النظام الاردني في صراعه مع قوى الثورة العربية طيلة تلك الفترة انه بارع جداً في محاولات التميويه واحناء الرأس للعاصفة والاستعداد لجولة جديدة وان الاحداث في ساحة الصراع الدموي تتلاحق بسرعة والتصفيويون ينتقلون بمؤامراتهم من مرحلة الى اخرى ، وقد خبرت الجريدة عن اساليب الردة والتأمر والتمير ولنا كامل الثقة بأن محاولات التمير والتخدير ستقبر في المهد وستخرج الجماهير من المحنة وهي اشد ثقة بالنصر (55).

وفي عدد آخر كتبت الجريدة عنواناً في عدد اخر في صفحتها الاولى (الهدوء يسود عمان بالرغم من مرابطة الدبابات في شوارعها). (56) وواصلت الصحف الأخرى التابعة للحزب العراقية هي الأخرى ومنها جريدة التآخي (57) لسان حال الحزب الديمقراطي الكرديستاني في وسط صفحاتها عنواناً (القتال بين القوات الأردنية والفدائيين) فقد ذكرت الجريدة عن مسؤولي اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية أن الجيش الأردني شن هجوماً شاملاً على مدينة عمان وقال ان الخيمتين والمناطق تجمعهم ضربت بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة . فقد أعلنت وكالة الأنباء العراقية من عمان بعد ذلك ان قوات الجيش الأردني قصفت مخيم الوحدات فتحدثت فصائل حركة المقاومة للدفاع عن المخيم فقد اتصل ممثل المقاومة بالحكومة العراقية طالباً منها التدخل لإيقاظ الموقف فقد استدعى وزير الخارجية السفير الأردني في بغداد طلب إليه إبلاغ الحكومة بالكف فوراً عن الإجراءات الاستثنائية ضد الفدائيين والعمل الفدائي وبمعكسه ستتخذ الحكومة العراقية والجيش العراقي المتواجد في الجبهة الشرقية كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمل الفدائي منطلقين في ذلك مما يمليه علينا الواجب القومي في هذه المرحلة العصبية من حياة امتنا . وكتبت عنواناً آخر في نفس عددها عن وقف القتال في عمان وقد أضافت الجريدة نبأ الأوامر قد صدرت فعلاً الى جميع وحدات الجيش الأردني بإيقاف إطلاق النار على مراكز حركة المقاومة ومخيمات النازحين. (58)

عبرت جريدة التآخي عن رأيها بعنوان (اثر الأحداث المؤسفة في الأردن في أضعاف الجبهة العربية) وقد أثبتت الجريدة ان الأحداث المتكررة في المنطقة وما رافقتها في خلافات بين بعض الحكومات العربية من جهة وبينها وبين بعض المنظمات الفدائية من جهة أخرى وتطور ذلك إلى اقتتال الإخوة العرب أنفسهم بدلاً من توجيه نيرانهم إلى العدو المحتل وتطور ذلك إلى حد ينذر بصدام مسلح بين بعض الجيوش العربية انتصاراً للعمل الفدائي كما حصل بالنسبة لوقف الحكومة العراقية من الأحداث المؤسفة الأخيرة التي وقعت بين الأردن والمنظمات الفدائية وإبلاغ وزير الخارجية العراقية على استعداد السفير الأردني ببغداد وإبلاغه بموقف الحكومة العراقية وتصميمها مع الجيش العراقي المتواجد في الجبهة الشرقية على حماية العمل الفدائي وطلبه إيقاف الإجراءات المتخذة ضده فوراً وكتبت جريده عن موقف الشعب الكردي الذي وقف ولا يزال يقف إلى جانب شقيقة الشعب العربي ينظر الى ما يدور في المنطقة بعين اليقظة والحذر ويعتبر تجاوز الشعب العربي الشقيق هذه الخلافات وتحقيق انتصاراته نصراً له لما يشهد بينها أو اصر مشتركة ولارتباط حركتنا التحررية بالحركات التحررية

في العالم بأسرة وفي مقدمتها حركة التحرر العربي ، لما أكدت الجريدة عن تحقيق أهداف الكفاح ضد الاستعمار والتسلط والعنصرية ومناصرة شعوب الأرض في كفاحها المجيد من أجل حقها في تقرير مصيرها ينظر الى العمل الفدائي بنظرة إكبار وإجلال يدعم تطورات الشعب العربي الفلسطيني نحو تحقيق أهدافه القومية العليا وتحرير أراضيه السليبية وختمت الجريدة مقالها عن أسفها للأحداث التجارية في الأردن نرجو مخلصين ان يستطيع الأشقاء تجاوزها بكل حذر ويقظة وبتقدير للواقع الذي تمر فيه المنطقة ولنا وطيد الأمل بأن الجهات المعنية في العمل الفدائي والحكومات العربية ستستطيع التغلب على الخلافات ضمانا للغرض الذي تسعى اليه .⁽⁵⁹⁾

كُتبت جريدة التآخي (الموقف في عمان) وقد أعلنت الجريدة عن بدء الاتصالات على اثر خطاب الملك حسين والاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء وكان الملك حسين قد دعا في خطابه الحكومة وقيادة الجيش واللجنة المركزية لحركة المقاومة الى العمل على إعادة الإخوان الى طبيعتها في الأردن وقد أضافت جريدة التآخي ان اللجنة المركزية مستعدة لاتخاذ إجراءات من شأنها ان تخفف حدة التوتر اذا ما عمدت الحكومة الى إجراءات مماثلة. وكتبت الجريدة في نفس عددها عن حضور الأردن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية وكانت منظمة تحرير فلسطين قد طلبت عقد هذا الاجتماع لجنة حكومة الجمهورية العربية ثم أعلن كل من العراق وسوريا ولبنان موافقتها على الحضور .⁽⁶⁰⁾

وفي عدد آخر كتبت جريدة التآخي عن العملية الفدائية دمر فيها رجال التحرير العرب كمية من المعدات الحربية الصهيونية في هجوم شنوه على معسكر للعدو قرب قرية بقعانا في شمال المرتفعات السورية المحتلة وذكرت الجريدة عن ان المعركة نشبت بين الفدائيين والقوات الصهيونية استغرقت 45 دقيقة وتمكن الفدائيين من الانسحاب سالمين رغم محاولة العدة لتطويقهم⁽⁶¹⁾ ثم كتبت جريدة التآخي في عدد آخر عنوان وسط صفحتها الأولى (لجنة رابعة لبحث إنهاء النزاع في الأردن) وقد أعلنت الجريدة عن قرارات تكفل معالجة الموقف المتأزم في الأردن بتوجيه الى جميع الأطراف المعنية ويناشدوها باسم الشهداء والأجيال الحاضرة والمستقبلة ودعماً لوحدة الصف العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر كل الإمكانيات العربية لمواجهة العدو الصهيوني وان تعمل على إيقاف اي صدام مما كان نوعه ومبرراته وحقن الدماء العربية ووجهت الجريدة الطاقات العربية لخدمة هدف التحرير ويأمل المجلس استجابة كافة الأطراف لهذا النداء حتى تتمكن اللجنة التي اقر تشكيلها من مباشرة اعمالها فوراً بما يحقق إزالة أسباب و اثار هذه الأزمة الموصلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المحزنة لتتمكن الدول العربية من مواصلة مسيرتها.

وتابعت جريدة التآخي في نفس العدد ما قام به (الفدائيون يختطفون 4 طائرات ركاب) وقد ذكرت جريدة التآخي عن اختطاف أربع طائرات أحدها تابعة لشركة الإسرائيلية والثانية سويسرية والثالثة والرابعة أمريكيتا وقد أعلنت الجريدة ان الجهة الشعبية احتجزت طائرتين في الأسر الى ان يتم الإفراج عن الفدائيين المعتقلين في سويسرا من 18 شباط اثر محاولة لضرب طائرة إسرائيلية في المطار زيورخ وقد أعلنت الجريدة ان إحدى الطائرتين التي تحتجزها الجهة الشعبية تحمل على ظهرها 12 إسرائيلية وكتبت الجريدة عنواناً اخر في صفحتها الأولى (سويسرا تخضع لمطالب الفدائيون، الفدائيون يختطفون الطائرة الخامسة) وقد ذكرت جريدة بأن الحكومة السويسرية وافقت عن إطلاق سراح السجناء الفدائيون الثلاثة المحتجزين في سجونها مقابل إخلاء سبيل ركاب الطائرة وأضافت الجريدة بأن الطائرات كانت قادمة من نيويورك وهي تحمل 140 راكباً⁽⁶²⁾ ، كما كتبت جريدة التآخي في عدد آخر عناوين عدة منها وسط صفحتها الأولى (سويسرا تعلن عن استعدادها للإفراج عن الفدائيين الثلاثة) و(الإفراج عن عدد من ركاب الطائرتين) و(الحكومة البريطانية تناقش مطالب الفدائيين) و(روزجر يجري مشاورات حول مطالب الفدائيين) ، كما أعلنت جريدة التآخي في نفس عددها عن (إحباط محاولة لاستعادة الطائرتين المختطفتين) كما ذكرت جريدة التآخي في نفس عددها (شروط الجهة الشعبية لإعادة الطائرتين وإطلاق سراح ركابها) وأعلنت الجريدة عن مصدر مسؤول في الجهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنه اذا حاولت ايه جهة الاقتراب من المطار الذي تربص فيه الطائرتان المختطفتان فان الجهة الشعبية ستسفس الطائرتين ومن فيها وان الأرض الموجودة فيها غير تابعة لأحد حسب القوانين المدنية و إنما هي قاعدة من قواعد الجهة الشعبية تحت حراسة مقاتليها وأضافت الجريدة ان الجهة الشعبية ستستمر في اعتقالها للاسرائيليين من ركاب

الطائرة و الاسرائيليين ذوب الجنسية المزدوجة الأمريكية والإسرائيلية وكذلك السويسريين الى ان يتم تنفيذ الطلبات المذكورة كما أعلنت الجريدة بأنه لم يتم إطلاق سراح اي إسرائيلي الا بإطلاق سراح الفدائيين المعتقلين في سجون العدو من كافة المنظمات⁽⁶³⁾، كما كتبت جريدة التآخي في وسط صفحتها عنواناً **(اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في الأردن)** وقد تضمن هذا الاتفاق وقف إطلاق النار نهائياً وفوراً تنفيذاً ما أعلنته السلطة بتصرّحاتها يوم 1970/7/5 مقابل اخلاء شوارع عمان ومداخلها من المسلحين وكافة المنظمات الفدائية ومنع التعرض لأي فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية والقوات الفدائية.

كما كتبت جريدة التآخيفي نفس عددها عناوين عدة (وثائق سرية في حطام الجامبو) و(جون تنقل الفدائيين العرب الى سجون واحد تمهيداً لإطلاق سراحهم) و (نيكسون يتابع تطورات اختطاف الطائرتين الأمريكيتين) و(120 من ركاب الطائرتين المختطفين يستعدون لمغادرة العاصمة الأردنية).⁽⁶⁴⁾

وفي عدد أخر عبرت جريدة التآخي بمقال لها بعنوان **(أهداف العمل الفدائي ونتائج اختطاف الطائرات المدنية)** فكتبت الجريدة عن المنظمات الفدائية لم تخرج طوال فترة ممارسة نشاطها عن واجبها الإنساني ولم يقل عن غرابها التشبيط والتشكيك وتبدل المواقف المفاجئة وواصلت عملها بصلاية المقاتل الذي يتفهم عدالة قضيته وواجهه الوطني واستمرت في ظروف قاسية جداً حضيت بتقدير العالم المتحضر وشعوب الأرض المعادية للاستعمار والرجعية واضطر العالم الأخر مكرهاً الى الاهتمام بها وإدخالها في حساباته السياسية رغم كل محاولات التشويه والافتراء بتصاعد العمل الفدائي وان دقة الظرف الذي تمر فيه المنطقة بأسرها وتكالب قوى الاستعمار الصهيونية يقضي ان يكون الشعب العربي بصورة عامة والمنظمات الفدائية بصورة خاصة على جانب كبير من الوعي واليقظة وضبط النفس والابتعاد عن كل عمل يشوه أهدافها النبيلة في تحرير أرضها واستعادة الوطن السليب وختمت الجريدة مقالها بأن الوقت الذي تمنى للدول العربية الشقيقة مزيداً من الانتصارات في دروب الحرية وأعلنت الجريدة عن مسانبتها في كفاحها العادل ضد أعدائها لا يسعنا الا ان نؤيد مواقف الحكومات العربية الشقيقة واللجنة المركزية للثورة الفلسطينية في عملية نسف الطائرات.⁽⁶⁵⁾

ثم كتبت جريدة التآخي عنواناً آخر في عدد آخر **(تجدد الاشتباكات في الأردن)** وقد ذكرت الجريدة انه لم يصدر بيان رسمي عن المكان الذي تدور فيه المعارك او المشتركين فيها ومن ناحية أخرى ذكرت الجريدة ان وكالة الأنباء سانا ان القوات الأردنية واصلت قصفها لمواقع رجال المقاومة في شمال الأردن بالمدفعية في أماكن مركزها في منطقة الطرة ثم كتبت جريدة التآخي في نفس عددها عن (تحشدات صهيونية على خطوط وقف إطلاق النار مع الأردن) فقد أكدت الجريدة مصادر فدائية موثوقة ان العدو الصهيوني يقوم بتحركات عسكرية على خطوط وقف إطلاق النار مع الأردن استعداداً لهجوم جديد وقالت الجريدة ان تحريك المعدات العسكرية يجري في مناطق متقدمة من خط وقف إطلاق النار إمام تقطة المراقبة، وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنتني وقت سابق ان الصهاينة يحشدون قواتهم على طول المنطقة المحاذية لنهر الأردن كما ان الطائرات نمر باستطلاع مستمر للمنطقة⁽⁶⁶⁾.

عبرت جريدة التآخي مقالاً لها في صفحتها بعنوان **(حكمو العقل بدل السلاح)** ذكرت الجريدة عن الإحداث الأخيرة التي جسدت فرقها واختلافاتها لتتقضي على البقية المتبقية من آمال هذه الدول العرقية المقدمة في بلوغ نصرها وتحرير أرضها حيث تحول الهمس والغمز واللمز الى صراع دموي رهيب تتساقط في حومته الأفس البريئة ويبدد العتاد والسلاح وتهدم المنازل على رؤوس سكانها من الأطفال والنساء والشيوخ في الوقت الذي ينصرف فيه العدو بكل طاقاته الى تعزيز قواته وأحكام سيطرته والإيغال والتنكيل بالمواطنين العرب الذين يسرفون اليوم في اغلابه ... انها الفرصة التي يتيحها أعداء الدولة العربية والوقية التي كانت ولا زالت يعد لها الاستعمار والصهيونية لتشتيت شمل العمل الفدائي من جهة واضعاف الكيانات العربية كلها وزحما في خلافات جانبية وتطوير تلك الخلافات الى قتال دموي يسهل مهمة المعتدين ويزيد من غطرستهم ويجرر مشاريعهم التي يبذلون جهوداً مضنية ومتواصلة ويمارسون شتى الضغوط في سبيل تحريرها ودعت الجريدة في نهاية مقالها كل المخلصين المعادين للاستعمار والرجعية الى تدبر الأمر ومناشدة كل من الحكومة الأردنية والعمل الفدائي وكل الحكومات العربية للتدخل الجدي الفوري لإيقاف الإعمال المؤسفة في الأردن والمحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني والأردني وتحرير

أرضهم السليبية وتقويت الفرصة على المحتلين والمستعمرين من أعداء العرب وتوجيه السلاح الى صدورهم ذلك لان وحدة الكفاح العربي وتلاحم الجيوش العربية مع شعوبها ومع الفدائيين هو العامل الهام والأساسي في إحراز النصر وتجاوز التخلف والاحتلال .⁽⁶⁷⁾

ثم عبرت جريدة التآخي عن رأيها بمقالاً بعنوان (الى متى يسفك الأخ دم اخيه) كتبت الجريدة انطلاقاً من هذا الواقع المير الذي تواجهه البلاد العربية وفي غمرة اشتداد المؤامرات الاستعمارية الصهيونية لتصفية العمل الفدائي وخلف الفجوات والثغرات بينه وبين الحكومات العربية ومحاولات إيجاد مبررات للتدخل في شؤون البلاد العربية وتسيير دفة الحكم وفقاً لإغراض الاستعمار وبالتالي فرض أرادة الاستعمار وتحرير مخططاته ... حد للنفذ الدموي روى الأرض الأردنية وتعبئة الطاقات كلها وادخار هذه الدماء لتكون فداء لتحرير الأرض المحتلة بدلاً تبديدها في ارض عربية تواجه الخطر الصهيوني وتتعرض لضغوط الاستعمار ومخططاته وان الجهود التي بذلتها بعض الحكومات العربية المتحررة والمبعوثين الذين حطوا رحالهم في عمان ووسط لهيب القنابل والحرائق مشكورين من الواجب إسناد جهودهم تلك ومعاونتهم في محاربتهم وممارسة كل السبل والمؤثرات لحمل الطرفين على إيقاف القتال حقناً للدماء البريئة وادخار الطاقات الزاخرة الى يوم النزال الحقيقي مع أعداء الأمة العربية لذلك ناشدت الجريدة كل الرؤساء والملوك العرب ان يبادر والعمل الجدي المثمر في هذا السبيل ووضع حد لما هو جار اليوم من اخطر بقعة في الأرض العربية وأكثرها تماساً بالعدو , ثم ختمت الجريدة نهاية مقالها بدراسة الوضع في الأردن ونتائج الحرب الماحقة على الأمد القريب والبعيد ومردودها على الأمة العربية فدائيين وحكومات وشعوباً وعلى العدو الإسرائيلي والاستعمار العالمي المعادي لحركة التحرر الوطني بأسرها والموازنة بين حال ربح اي من الطرفين المتنازعين وخسارة الأمة العربية بأسرها في تحدها المنتظر ولا نشك مطلقاً ان مثل هذه الموازنة ستعيد السيوف الى غمدها وستعيد القلوب الى التصافي والأيدي الى تصالح ولتصوب البنادق كلها صدور أعداء البلاد العربية بدلاً من تصويبها الى صدور أبناءها المقاتلين البررة .

وكتبت جريدة التآخي في نفس عددها وسط صفحتها الأولى عنواناً (مأساة الأردن تدخل يومها الرابع) نقلت الجريدة مأساة الاشتباكات الدموية بين الجيش الأردني والفدائيين التي يتابع العالم بالغ تطوراتها الخطيرة على هذا الجزء من الأرض العربية . وأعلنت الجريدة عن بيانات اللجنة المركزية ان القوات الأردنية حاولت التقدم في عمان ان المقاومة أوقعت بها خسائر كبيرة واشتد التحام الجانبين في جبل السفر والحسين⁽⁶⁸⁾ وتابعت الجريدة وكتبت عنواناً (أكثر من 6 آلاف قتيل في الأردن) ونشر في الجريدة عن اشتداد القتال بين القوات المقاومة وقوات الحكومة العسكرية في الأردن وان سكان المدنيين في عمان يعيشون ظروفاً بالغة القسوة وأفادت التقارير ان عدد القتلى وصل الى أكثر من 6 آلاف شخص وان المياه انقطعت في أنحاء عديدة من العاصمة وان هناك خوفاً من انتشار الأوبئة فيها⁽⁶⁹⁾ .

وفي عدد آخر أضافت الجريدة عنواناً (ممثل منظمة التحرير الفلسطينية يجري اتصالات ثنائية مع الوفود العربية في القاهرة) فقد عملت وكالة إبناء الشرق الأوسط ان السيد جمال الصوراني ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة والتي أجريت اتصالات ثنائية مع وفود الدول العربية التي تحضر اجتماع الملوك والرؤساء العرب في القاهرة لشرح اخر تطورات الموقف في الأردن ، ثم كتبت جريدة التآخي في نفس عددها مقالاً بعنوان (التضامن العربي ثم التضامن ثم التضامن) أكدت الجريدة ان الإحداث في الأردن الشقيقة صدت المخاوف التي كانت تراود القوى التقدمية حيث اشتداد الصراع بين الحكومات الأردنية والفدائيين إضافة الى ما فقدته كل من الجيش الأردني والمنظمات الفدائية من ضحايا عزيزة في الأرواح والمعدات التي كان من الواجب ادخارها للمعركة الفاصلة المتوقعة بين البلاد العربية وبين أعدائها وطالبت الجريدة بتوحيد الموقف ومواجهة الصعاب التي تعيق طريق العرب وتحول دون تحقيق أهدافهم في تحرير أراضيهم السليبية وتطوير أوضاعهم الداخلية وختمت الجريدة مقالها بأنه يجب ان يكتب لبلاد العرب النصر والظفر في كفاحها العادل من اجل حقوقها وآمالها وأمانها التي نرجو لها التوفيق في بلوغها كاملة غير منقوصة⁽⁷⁰⁾ . وإشارة جريدة التآخي في عدد آخر عن إنقاذ الرهائن البريطانيين يؤدي الى زيادة تعنت حكومة هيت فقد صرحت مصادر بريطانية عليية بأن إنقاذ الرهائن البريطانيين الثانية دعم موقف بريطانيا في مواصلة اعتقالها لليلى خالد والمقايسة على إطلاق سرحها وأعلنت حكومة ادوارد هيت رئيس وزراء بريطانيا على أساس عدم تسليم ليلى خالد الا بعد ان يتم اطلاق سراح جميع الرهائن⁽⁷¹⁾ .

الخاتمة

تدهورت الاوضاع السياسية في فلسطين منذ عام 1948 بعد تهجيرهم في دول مختلفة والتي كان منها الاردن لاسيا قرب موقعها الجغرافي واستمرت حتى بعد نكسة حزيران 1967 ، اذ مارس الفلسطينيون نشاطهم السياسي في الاردن من اجل المطالبة بالاستقلال والحرية عبر تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية جراء العمليات التي يتعرض لها الفلسطينيون حيث ادت الى حدوث خلافات بين الاردن والفدائيين الفلسطينيين في ايلول 1970 وتدخلت دول متعددة من اجل الوصول الى حل سلمي وكان من بين تلك الدول العربية العراق الذي كان يعمل بكل عزم وتصميم لتحقيق تلك الغاية المثلى على مختلف المستويات في جميع المجالات لاسيا الدولية لان العراق يشعر بأن الخطر الداهم او المؤامرات المحبوكة من قبل الصهاينة التي اقامت لها جسراً للعبور فوق بعض الانظمة العربية وان هذا الخطر الداهم وتلك المؤامرات يمكن ان تنسق وتبدد كل التناقضات لاسيا بعد وصول الخلافات بين الاردن والفدائيين الى طريق مسدود وفشل الوساطات العربية في ايقاف الصدام حتى راح ضحيتها اعداد كبيرة من الطرفان ، وان كل القوى الثورية ستجد تهديداً ستجد تهديداً مريعاً للسلام واعتداء على الشعب العربي الذي سبب لمواجعة ومقاومة بكل ما يملك من وسائل وامكانيات.

المصادر

- 1- مبادرة روجرز: مبادرة اعلنها وزير الخارجية الامريكي وليام روجرز عام 1969 في عهد الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون التي تضم الى وقف اطلاق النار بين القوات المصرية والاسرائيليين .للمزيد ينظر: جبار درويش جاسم ال بطيخ الشمري ،العلاقات السياسية السورية 1966-1981، اطروحة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية، جامعة بغداد، 2009، ص106.
- 2- محمود شكحان مصلح شمران الدلمي ،العلاقات المصرية – اللبنانية (1958-1970)، اطروحة دكتوراة غير منشورة كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية ، جامعة بغداد، 2011، ص215.
- 3- سيف عدنان ارحيم القيسي ،الحزب الشيوعي العراقي وموقفه من التطورات الداخلية والخارجية (1968-1979)، اطروحة دكتوراة غير منشورة ،كلية الاداب ، جامعة بغداد، 2013، ص239.
- 4- عبدالرحمن جدوع التميمي ،موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجهات العربية الاسرائيلية 1947-1979، دار المعتر للنشر، عمان، 2017، ط1، ص342.
- 5- الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية ،مهنتي كملك ،العربية للطباعة ،د.ت، ص239.
- 6- الملك حسين :ولد عام 1935 واكمل دراسته في عمان ،تخرج في كلية سانت هرست العسكرية في بريطانيا تولى الحكم عام 1953.للمزيد ينظر: دحام فرحان عبد الحمد شلال الدلمي، موقف الاردن من القضية الفلسطينية 1974-1988، اطروحة دكتوراة غير منشورة كلية الاداب ، جامعة بغداد، 2015، ص21.
- 7- جريدة الدستور (الاردن)، العدد5، 1203/ ايلول/ 1970.
- 8- جريدة الاهرام (المصرية)، العدد2، 30581/ ايلول/ 1970.
- 9- جريدة الانوار (بيروت)، العدد5، 3537/ ايلول/ 1970.
- 10- جريدة الاهرام، العدد3، 30582/ ايلول/ 1970.
- 11- ياسر عرفات :ولد عام 1929 في القاهرة وهو مؤسس حركة فتح وزعيمها ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ،كسب التأييد الدولي للقضية الفلسطينية توفي عام 2004. للمزيد ينظر : مصطفى ناجح محمد العلواني ، النشاط السياسي الفلسطيني في الاردن 1964 – 1974 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة تكريت ، 2019، ص97.
- 12- جريدة الاهرام ، العدد ، 30583، 4/ ايلول/ 1970.
- 13- عبد المنعم حمزة محمود ،اسرار مواقف وقرارات الملك حسين ما بين مؤيد ومعارض ، القاهرة ، 1999، ص132.

- 14- احمد شآكر عبد العلق ، احدث ايلول الاسود عام 1970 في ضوء مراسلات كيسنجر – نيكسون ، مجلة جامعة الكوفة ، كلية الاداب ، ص259.
- 15- محمود رياض ، مذكرات محمود رياض (1948- 1978) البحث عن السلام .. والصراع في المشرق الاوسط، دار المستقبل ، القاهرة، ط2، 1985، ص172.
- 16- جريدة الاهرام ، العدد 30586 ، 7 / ايلول/ 1970.
- 17- جريدة الاهرام ، العدد 30587 ، 8 / ايلول / 1970.
- 18- ادوارد هيت :
- 19- جريدة الاهرام ، العدد 30588 ، 9 / ايلول / 1970.
- 20- سليمان موسى ، تاريخ الاردن السياسي المعاصر 1967 – 1995 ، المكتبة الوطنية ، الاردن ، 1998، ص72.
- 21- يوسف سامي فرحان ، موقف المملكة العربية السعودية تجاه احداث ايلول عام 1970 تشرين الثاني عام 1971 ، مجلة الملوية للدراسات الاثارية والتاريخية في الاردن ، مجلد 4 ، العدد 8 ، السنة الرابعة ، حزيران ، 2017، ص184.
- 22- علي حسين العلواني ، القضية الفلسطينية في جامعة الدول العربية 1965 – 1973 ، اطروحة دكتوراة غير منشورة كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية ، جامعة بغداد ، 2004 ، ص 302.
- 23- نيكسون ولد في ولاية كاليفورنيا عام 1913 تولى عدة مناصب تولى عدة مناصب منها اصبح عضواً في الكونغرس عن الحزب الجمهوري خلال عام 1947 – 1951 ثم تولى بعدها منصب في مجلس الشيوخ حتى عام 1953 ، اصبح رئيساً للولايات المتحدة الامريكية عام 1969. للمزيد ينظر مازن ثامر زيدان ، العلاقات السياسية الكويتية – المصرية 1961 – 1979 (دراسة تاريخية)، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب ، جامعة بغداد ، 2018، ص111.
- 24- جريدة الاهرام ، العدد 30589 ، 10 / ايلول / 1970.
- 25- جريدة الاهرام ، العدد 30590 ، 11 / ايلول / 1970.
- 26- جريدة الاهرام ، العدد 30591 ، 12 / ايلول / 1970.
- 27- عبد المنعم الرفاعي : ولد عام 1915 في مدينة صور واكمل دراسته الثانوية في عمان ثم حصل على شهادة العلوم السياسية عام 1937 ، عمل في سلك التعليم عام 1938 ثم تولى عدة مناصب منها مساعداً لرئيس الديوان الملكي عام 1941 ، عمل قنصلاً في واشنطن عام 1949 ، ثم سفيراً في واشنطن لعام 1953 حتى عام 1957 ثم اصبح رئيساً للوزراء في عام 1969. للمزيد ينظر : غصون كريم مجذاب الربيعي ، التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية في الاردن (1958 – 1970)، اطروحة دكتوراة غير منشورة كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية ، جامعة بغداد، ص254.
- 28- معمر القذافي : ولد عام 1941 في بلدة سرت التحق بالكلية الحربية في بنغازي عام 1963 ثم اكمل دراسته في كلية الاداب وتخرج من الكلية الحربية عام 1965 برتبة ملازم ، اشرف على تنظيم تكتل الضباط الاحرار الذي قام بثورة الفاتح عام 1969 . للمزيد ينظر : حيدر فاروق سلمان حسن ، المؤسسة العسكرية المصرية في ظل المتغيرات السياسية الداخلية والاقليمية (1952- 1973) ، اطروحة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية ، جامعة بغداد ، 2019، ص195.
- 29- جعفر النبري : ولد عام 1930 في السودان اكمل دراسته في الكلية العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم عام 1952 ثم اكمل دراسته العسكرية عام 1969 في الولايات المتحدة الامريكية . للمزيد ينظر : ايمان عبد الله محمد ، الاتحاد الاشتراكي ودوره في مصر (1961 – 1976) رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 2008، ص 195.
- 30- ازهار حبيب مهدي القمي ، جورج حبش ودوره في النضال الوطني الفلسطيني حتى عام 1973 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة ذي قار ، 2016 ، ص128.

- 31- جريدة الجمهورية : جريدة سياسية يومية ، صدرت عام 1958 رئيس تحريرها سعدون حمادي ، صاحب الامتياز عبد السلام محمد عارف ومدير التحرير معاذ عبد الرحيم بعد اسبوع واحد تحول الامتياز بأسم رشيد فليح . للمزيد ينظر : هشام عمار احمد الراوي ، موسوعة الصحافة البغدادية ورجالاتها ، دار الحكمة ، لندن ، ط1، 2013 ، ص143.
- 32- الجمهورية ، العدد855 ، 3/ايول/1970.
- 33- المصدر نفسه .
- 34- الجمهورية ، العدد4،856/ايول/1970.
- 35- الجمهورية ، العدد858 ، 7/ايول/1970.
- 36- الجمهورية ، العدد859 ، 8/ايول/1970.
- 37- المصدر نفسه.
- 38- الجمهورية ، العدد860 ، 9/ايول/1970.
- 39- الجمهورية ، العدد861 ، 10/ايول/1970.
- 40- الجمهورية ، العدد862 ، 11/ايول/1970.
- 41- الجمهورية ، العدد864 ، 14/ايول/1970.
- 42- الجمهورية ، العدد867 ، 17/ايول/1970.
- 43- الجمهورية ، العدد868 ، 18/ايول/1970.
- 44- الجمهورية ، العدد870 ، 20/ايول/1970.
- 45- الجمهورية ، العدد872 ، 22/ايول/1970.
- 46- الجمهورية ، العدد873 ، 23/ايول/1970.
- 47- الجمهورية ، العدد875 ، 25/ايول/1970.
- 48- الجمهورية ، العدد876 ، 26/ايول/1970.
- 49- الجمهورية ، العدد878 ، 28/ايول/1970.
- 50- الجمهورية ، العدد879 ، 29/ايول/1970.
- 51- جريدة الثورة : جريدة سياسية يومية صدرت عام 1958 بعد اعلان الثورة العراقية صاحبها يونس الطائي تعرضت للتعتيل وسجن صاحبها. للمزيد ينظر: اديب مروة ، الصحافة العراقية نشأتها، تطورها، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1956 ، ص 342.
- 52- الثورة ، العدد633 ، 21/ايول/1970.
- 53- الثورة ، العدد634 ، 22/ايول/1970.
- 54- الثورة ، العدد635 ، 23/ايول/1970.
- 55- الثورة ، العدد641 ، 29/ايول/1970.
- 56- الثورة ، العدد642 ، 30/ايول/1970.
- 57- جريدة التأخي : جريدة يومية ناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني صدرت في عام 1967، اصحابها المهندس شوكت عقراوي وصالح يوسف وعبد الله سعيد عطلت عام 1968، وعادت عام 1970. للمزيد ينظر: هشام عمار احمد الراوي ، المصدر السابق ، ص152.
- 58- التأخي ، العدد528 ، 2 /ايول/1970.
- 59- التأخي ، العدد529 ، 3 /ايول/1970.

- 60 التأخي ، العدد 530 ، 5/أيلول/1970.
- 61 التأخي ، العدد 531 ، 6/أيلول/1970.
- 62 التأخي ، العدد 532 ، 7/أيلول/1970.
- 63 التأخي ، العدد 533 ، 8/أيلول/1970.
- 64 التأخي ، العدد 534 ، 9/أيلول/1970.
- 65 التأخي ، العدد 538 ، 14/أيلول/1970.
- 66 التأخي ، العدد 540 ، 16/أيلول/1970.
- 67 التأخي ، العدد 542 ، 19/أيلول/1970.
- 68 التأخي ، العدد 543 ، 20/أيلول/1970.
- 69 التأخي ، العدد 544،21 ، 21/أيلول/1970.
- 70 التأخي ، العدد 546 ، 23/أيلول/1970.
- 71 التأخي ، العدد 548 ، 26/أيلول/1970.